

SIRT FAOL MODDALA

Bo‘ronova .S.H

NDKTU ” Kimyo texnologiya kafedrası laboranti

Annotatsiya: Sirt faol moddalar gidrofil va gidrofob qismlardan hosil bo‘lgan kimyoviy birikma bo‘lib suvda eriganda sirt tarangligiga ta’sir qiladi. Sirt faol moddalar sovun, detarjan, namlovchi moddalar va emulsifikatorlarning umumiy nomi. Sirt faol moddalar shunchaki suyuqlikning sirt tarangligini kamaytiradiga moddalardir. Foydalanish vaqtida u suv va havoning tutashgan joyida kondetsatsiyalanadi va sirt tarangligini kamaytiradi. Sirt faol moddalar 4 toifaga bo‘linadi.

Anion faol moddalar. Suvda dissotsiyalanib, kationga va yuvish xususiyatini saqlagan anionga ajraladi.

2.Kation faol moddalar: matoni yumshatuvchi va oqartiruvchi. Ular dissotsiyalanganda anionga va yuvish xususiyatini saqlagan kationga ajraladi.

3.Ion bo‘lmagan faol moddalar: avtomatik yuvish vositalari. $R-O-(CH_2-CH_2-O)_n-H$

4.Amtoter faol moddalar: kosmetika sanoati.

Aniogen suniiy yuvuvchi moddalar zararsiz va yuvish xususiyatining afzalligi bilan boshqa yuvuvchi moddalardan ajralib turadi. Alkilsulfat, alkilsulfanat va boshqalar shular jumlasidandir. Yuqori molekulyar spirtlarning sulfat kislota bilan hosil qilgan efirlarining tuzlari alkilsulfatlar deyiladi.

Kalit so‘zlar: Sirt faol modda, gidrofob, gidrofil, kation faol, anion faol, sirt taranglik, sintetik yuvish vositalari.

Kirish: Sintetik yuvish vositalarining sovuqlardan afzalligi shundaki, ular qattiq suvda ham yuvish xususiyatini saqlab qoladi. Sirti aktiv va sirti noaktiv moddalar suyuqlikda erigan moddalar ham uning tarangligini o'zgartiradi. Suyuqlikning sirt tarangligini ko'paytiruvchi moddalar sirti-aktiv, sirt taranglikni kamaytiruvchi moddalar esa sirti-noaktiv moddalar deyiladi.

Asosiy qism: Umum tomondan qabul qilingan taranglikka ko'ra sirt aktiv moddalar molekulari difil ravishda tuzilgan hamda ancha sirt-aktivlikka ega bo'lgan organikaviy birikmalardan iboratdir. Bunday modda molekulasining bir qismi suvga nisbatan kattaroq moillik namoyon qiladi, bu qismini gidrofil guruh tashkil qiladi, ikkinchi qismi esa uglevodorod radikali bo'lib, u gidrofob guruhdan iborat. Spirt, fenol, karbon kislota, organikaviy birikmalar ana shunday difil molekularidan tuzilgan. Ularning tarkibidagi $-OH$, NH_2 , $-COOH$, $-SO_3H$ (sulfoguruh) va hokozolar qutbli guruhlarni tashkil etadi. Sirt faol moddalar bitta erituvchining o'zida sharoitga qarab ham chin ham colloid eritma hosil qila oladi. Qutblanmagan guruhlar suvli sharoitda o'zaro gidrofob ta'sirlanishga uchraydi. Agar gidrofob zanjirda 10-22 ta uglerod atomi saqlansa, ularning gidrofob ta'sirlanishi tufayli shuningdek qutblangan guruhlarning suv bilan kuchli ta'sirlanishi oqibatda sirt faol moddalarni molekularining o'zaro assotsialanishi (birlashishi) ro'y beradi, natijada yirikroq zarrachalar hosil bo'ladi.

Kolloid sirt faol moddalar eritmasida mitsillalar hosil bo'lishi termodinamik jihatdan qulaydir. Bir xil qutblanmagan guruhlarning o'zaro ta'sirlanishi Gibbs energiyasining kamayishiga olib keladi. Hosil bo'lgan mitsillalar yadrosini qutblanmagan radikallar, tashqi qobug'ini esa qutblangan guruhlar tashkil etadi. Bu o'z navbatida gidrofob guruhlarning suv bilan eng kam ta'sirlanishini ta'minlaydi. Organizmda ham sirt faol moddalar mavjud. Ular strukturantlar deb ataladi. Sirt faol moddalarning ionli, ionsiz, anion faol, kation faol amfolit turlari xalq xo'jaligining turli sohalarida emulgator, solyubilizator, stabilizator, ho'llovchi flotoreagent, yuvuvchi vosita sifatida ishlatiladi. O'zbekistonda sirt faol moddalar bo'yicha K.S.Axmedov tashkil qilgan ilmiy maktabda katta izlanishlar olib boriladi.

Noionik (ion bo'lmagan) sirt saol moddalar shaxsiy parvarishdan tortib turli xil sanoat maqsadlarida foydalanishgacha bo'lgan turli xil ilovalar uchun muhim tarkibiy qism sifatida ishlatiladi. Strukturaviy jihatdan noionik sirt faol moddalar Zaryadsiz gidrofil va gidrofob guruhlarni birlashtiradi. Bu ularni namlash va tarqatishda , shuningdek emulsifikatsiya qiluvchi va ko'pikli moddalar sifatida samarali qiladi. Bundan tashqari, teri va ko'zni tirnash xususiyatini beruvchi minimalta'sirga ega. Noionik sirt faol moddalarning gidrofilik komponenti bugungi kunda asosan neft hosilalari bo'lgan polietilen oksidga asoslangan. Bundan tashqari ushbu materiallarning gidrofobik tarkibiy qismlarining muhim qismi neft hosilalaridir. Polietilen oksid asosida ion bo'lmagan sirt faol moddalar istemol qilish juda yuqori. Noionik sirt faol moddalar turli xil va tuzilishdagi ko'plab sintetik kimyoviy moddalarni o'z ichiga oladi. Ushbu moddalarning asosiy turlariga yog'li spirt, etoksilat, alkil fenol etoksilat va yog' kislotasi alkoksilat kiradi. Noioni sirt faol moddasini tavsiflash uchun asosan ikkita muhim tushincha qo'llaniladi: bulutli nuqta va gidrofil/lipofil muvozanat qiymati. Bulut nuqtasi- noionik sirt faol moddalar eritmasini tark etadiga harorat. Bu nuqtadan pastda sirt faol moddasi yuqori ko'pikga ega undan yuqori ko'piklanish sezilarli darajada pasayadi. Gidrofilik/ lipofil muvozanat qiymati – bu strukturadagi gidrofilik guruhlarning og'irlik foizining gidrofobik guruhlarga nisbati, ya'ni u sirt faol moddaning gidrofil va liofil qismlari orasidagi massa nisbatini ko'rsatadi. Kam qiymatli sirt faol moddalar yaxshi yog'ni erituvchi xususiyatga ega. Yuqori qiymatli gidrofil sirtlar yaxshi issiqlikka chidamlilikka ega erishiga olib keladi.

Noionik sirt faol moddalar kir yuvish vositalarida, uy tozalash vositalarida va idishlarni yuvish uchun suyuqliklarda yog'sizlantiruvchi sifatida ishlatiladi Ular mukammal eruvchanlikni taminlaydi va kam miqdorda ko'pik hosil qiladi. Anion sirt faol moddalar bilan birlashganda , ion bo'lmagan sirt faol moddalar to'qimachilik yuvish vositalarida qattiq suvga chidamlilikni taminlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati: A. Abdusamatov “ Organik kimyo” K.Ahmedov “ Sirt aktiv moddalar” M Abdusattorov “Umumiy kimyo”